

A ARTE DE FAZER SABÃO: UMA ANÁLISE CRÍTICA SOBRE AS MEDIDAS DE SEGURANÇA DE RECEITAS DISPONÍVEIS EM VÍDEOS NA INTERNET E ANÁLISE ESQUEMÁTICA DOS REAGENTES UTILIZADOS

Ysadora Jordanna dos Santos Barbosa (IC)^{1*}; Karla da Silva Malaquias (PQ)²

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Licenciatura em Química

²Universidade Federal de Jataí, Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Química

Resumo

A fabricação de sabão é um ofício antigo que remonta a milhares de anos. A primeira evidência registrada da produção de sabão vem da antiga Mesopotâmia, por volta de 2.800 a.C. O sabão é um sal de ácido graxo de longa cadeia carbônica, tendo uma extremidade apolar (cadeia carbônica) chamada de "cauda" e outra extremidade polar (grupo orgânico, sendo cátion ou ânion) chamada de "cabeça". Devido a essa estrutura química, o sabão torna-se capaz de ser solúvel tanto em meios apolares quanto em meios polares. A reação que ocorre para a produção dele a partir de óleos é conhecida como saponificação. No Brasil, a tradição de fazer sabão caseiro está profundamente enraizada, principalmente nas áreas rurais, onde o acesso a produtos comerciais pode ser limitado. No estado de Goiás, essa tradição é particularmente forte, com muitos artesãos continuando a produzir sabonetes artesanais utilizando métodos e ingredientes tradicionais, como óleo vegetal usado. Esta prática se torna sustentável, pois há uma destinação para o óleo usado, que não é descartado no meio ambiente de forma inapropriada. O principal produto tóxico e perigoso usado na fabricação de sabão é a soda cáustica. É essencial usar equipamentos de proteção, incluindo luvas, óculos de segurança e trabalhar em área bem ventilada ao manusear soda cáustica. Há inúmeras receitas disponíveis na internet para a produção de sabão caseiro, tanto em artigos e blogs quanto em vídeos. No entanto, muitas vezes, esses materiais não explicam a função de certos reagentes ou o que acontece em determinadas etapas do processo. Diante disso, este trabalho tem como objetivo analisar os cinco vídeos mais visualizados, focando nas medidas de segurança empregadas. Além disso, será elaborado um esquema para detalhar as principais etapas do processo de produção de sabão, com a explicação dos reagentes utilizados e suas respectivas funções. Como metodologia, foram utilizados buscadores de internet para encontrar materiais relevantes, como sites, livros, artigos científicos e blogs relacionados. A partir dos vídeos analisados da plataforma YouTube, notou-se que as medidas de segurança não foram seguidas por quem estava demonstrando a receita. Isso é preocupante, pois, apesar de todos os vídeos recomendarem o uso de luvas, máscara e óculos de proteção, os próprios apresentadores não utilizam esses itens. Isso pode levar o público a acreditar que é seguro reproduzir a receita sem os devidos cuidados, o que aumenta o risco de acidentes. Além disso, foi possível elaborar um esquema que descreve cada etapa comum no processo de produção de sabão a partir do óleo de soja, destacando as fases principais, os reagentes utilizados e suas respectivas funções. O objetivo do esquema é servir como material informativo, esclarecendo o funcionamento do processo de fabricação do sabão e permitindo compreender o que está sendo feito e a razão do uso.

Palavras-chave: Sabão, Esquema, Vídeos

Agradecimentos: Prefeitura de Jataí/Lei de incentivo a cultura Paulo Gustavo

Categoria: Trabalho desenvolvido na graduação

✉ *ysadorabarbosa@discente.ufj.edu.br

doi 10.5281/zenodo.14758955